

TRANZACȚIA DE ÎMPĂCARE – ACTUL DE DISPOZIȚIE CE CONTRIBUIE LA O DISCIPLINARE

Aliona DANILOV
Curtea de Apel Chișinău
Olga CIOBANU
avocat

Ca instrument juridic de dinamizare a procesului civil, tranzacția de împăcare este susceptibilă de investigații științifice multiple, mai ales, în raport cu reglementările din Codul de procedură civilă al RM. Astfel evidențierea rolului și oportunității acestei instituții de drept procesual-civil în exercitarea corectă a justiției a devenit obiectivul prezentei cercetări.

Cuvinte-cheie: *reconcilierea tranzațiilor; proces civil; dispoziții.*

CONCILIATION AGREEMENT – PROVISIONAL MEASURE CONTRIBUTING TO DISCIPLINE

This work is dedicated to a theme very important – transaction reconciliation – act device contributing to discipline. As a legal instrument for dynamizing the civil process, reconciliation is susceptible to multiple scientific investigations, especially in relation to the provisions of the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova, thus highlighting the role and opportunity of this institution of civil procedural law in the right exercise of justice has become the objective of this research.

Keywords: *transaction reconciliation; civil process; provisions.*

În virtutea principiului disponibilității, părțile aflate într-un conflict au posibilitatea de a soluționa problemele pe cale amiabilă, până a ajunge în instanță, sau dacă una dintre părți a declanșat deja procesul, de a-l finaliza printr-o încheiere judecătorească având la bază o tranzacție de împăcare.

Rolul diriguitor al acesteia constă în descărcarea sistemului judecătorec și oferirea posibilității părților de a găsi un compromis de comun acord care să medieze disputele iscate, astfel încât să mulțumească părțile litigante în egală măsură. Totodată, instituția tranzacției de împăcare cheamă părțile la discuție și le oferă posibilitatea să comunice.

Prin urmare, pentru a nu supraîncărca sistemul judecătorec și a nu complica lucrurile, legiuitorul a pus la îndemâna părților acest mecanism care să le permită găsirea unui compromis sub controlul instanței de judecată, ce vine să monitorizeze legalitatea și oportunitatea intervenirii acestei instituții, nepermițând inducerea în eroare a părții care se află într-o poziție inferioară sau abuzul de drept. Deci, rolul tranzacției de împăcare este nu numai de a pune capăt procesului dintre ele, în condițiile în care le mulțumește deopotrivă, ci și de a stinge orice posibilitate de litigiu pe viitor în legătură cu obiectul cauzei respective. Controlul instanței de judecată este crucial, date fiind efectele pe care le produce acest act de dispoziție, uneori consecințele fiind grave pentru părți (și nu numai), acesta trebuie făcut cu respectarea unor condiții bine definite și asigurate prin mecanisme clare oferite de legiuitor.

Efectul ireversibil al tranzacției de împăcare constă în încheierea procesului, prin darea unei hotărâri judecătorești, care, în principiu, are autoritate de lucru judecat, motiv din care asigurarea unui mecanism clar de implementare al acesteia într-o procedură de judecată ar spori eficiența actului justiției și ar garanta respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților care uzează acest act de dispoziție.

Importanța practică a tranzacției de împăcare presupune nu doar că invită părțile la proces la masa de discuții, stabilind astfel relații de parteneriat între acestea, dar și permite încetarea rapidă a procesului, economisind astfel și timp, și mijloace financiare. Însă urmează de reținut că riscul acestei instituții se materializează prin faptul că din moment ce a fost efectuat, este irevocabil, iar părțile nu mai pot reveni asupra manifestării lor de voință, în sensul de a retracta. De asemenea, nici instanța de judecată, din moment ce a luat act de voința părților și a pronunțat o hotărâre, în consecință, nu mai poate reveni.

Din acest considerent, suntem ferm convinși că odată cu interpretarea corectă și multiaspectuală a normelor ce alcătuiesc această instituție, odată cu ieșirea la iveală a tuturor subtilităților se va contracara numărul ridicat al abuzurilor de drept comise.

Tranzacția este reglementată de art.60, 212 Cod de procedură civilă al RM și de art.1331-1338 Cod civil al RM. Codul de procedură civilă reglementează, de fapt, hotărârile care consfințesc învoiala părților, deci hotărârile prin care se constată existența unei tranzacții intervenite între părți în fața judecătorului.

Tranzacția reprezintă un contract prin care părțile încetează un proces început sau preîntâmpină un proces ce se poate naște, prin concesiile reciproce, constând în renunțări reciproce la pretenții sau în prestații noi săvârșite ori promise de o parte în schimbul renunțării de către cealaltă parte la dreptul litigios. Cu alte cuvinte, tranzacția este acordul intervenit între părți, care este exprimat, realizat în fața instanței de judecată, care, fără a interveni, constată existența sa, deci este un contract judiciar.

În literatura de specialitate, se vehiculează precum că tranzacția este fructul real al discuțiilor, fiind cel mai eficient mijloc prin care persoanele își pot rezolva neînțelegerile. Pe această cale, părțile își asumă anumite obligații reciproce – de a nu începe procesul în schimbul concesiilor făcute de cealaltă parte.

Motivele încheierii unei tranzacții de împăcare pot fi diverse: de regulă, dificultatea probării și nedorința de a fi implicat într-un proces îndelungat. Tranzacția de împăcare poate fi încheiată pe tot parcursul procesului.

Tranzacția de împăcare este acel act care determină părțile să facă concesiile reciproce, astfel încât fiecare dintre părți face renunțări și recunoașteri în legătură cu pretențiile formulate de cei doi, iar acestea nu trebuie neapărat să fie egale sub raportul pretențiilor sau al valorii lor, important să rezulte din contextul convenției dintre părți.

Tranzacția judiciară care să producă efecte, trebuie să conțină următoarele caractere esențiale, și anume:

1. să existe un drept litigios, un drept încălcat sau nerecunoscut pe care să-l dispute părțile și care face obiectul unui proces, ceea ce determină ca tranzacția judiciară să se deosebească de orice alt contract încheiat în afara instanței de judecată. Dreptul litigios care face obiectul procesului și al tranzacției poate avea orice natură, în principiu, spre deosebire de contractele obișnuite care, de regulă, nu pot avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale și nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal;

2. dorința fermă și exprimată de părți în sensul de a pune, în acest mod (prin convenție) capăt litigiului dintre ele, ori de a evita pornirea unui proces civil;

3. ambele părți să facă, deopotrivă, concesiile în legătură cu pretențiile care constituie obiectul litigiului dintre ele;

4. existența unui proces în curs de desfășurare sau iminența declanșării unui litigiu în legătură cu dreptul aflat în stare conflictuală pe care și-l dispută părțile.

Lipsa oricăruia dintre elementele menționate poate duce la concluzia fie că ne aflăm în prezența unui alt tip de contract, fie în fața unei alte operațiuni juridice, unilaterale, care va avea altă natură și va produce alte efecte.

Tranzacția judiciară presupune nu numai înțelegerea părților în legătură cu soarta procesului dintre ele, și aducerea acestui fapt la cunoștința judecătorului, ci și primirea, verificarea și constatarea faptului că între părți a avut loc o învoială, urmate de darea unei hotărâri în consecință. Astfel că efectele tranzacției judiciare se produc pe deplin nu în momentul în care părțile își manifestă voința, ci abia atunci când judecătorul, luând act de voința părților și făcând verificările necesare, dă hotărârea pe care au dorit-o deopotrivă părțile litigante.

În vederea elucidării naturii juridice a tranzacției de împăcare, este necesar a menționa caracterele juridice ale acesteia.

În acest sens, tranzacția de împăcare are un caracter solemn dat tocmai de faptul că învoiala părților trebuie înfățișată instanței de judecată care, constatând-o, va da o hotărâre ce are menirea de a-i da forță juridică. Înțelegerea părților va dobândi forță juridică, pentru a produce efecte, în principal stingerea procesului, numai după ce va fi consfințită prin hotărârea judecătorească.

De menționat că efectele depline ale tranzacției judiciare se produc doar după omologarea tranzacției de către instanța de judecată. Simpla manifestare de voință a părților în sensul de a face concesiile reciproce are valoare de lege între părțile contractante, însă nu produce efectul pe care l-au urmărit, stingerea sau evitarea procesului, decât dacă înfățișează acordul lor instanței și aceasta dă o hotărâre care să consfințească respectivul acord.

De asemenea, tranzacția de împăcare este un act procesual de dispoziție, un contract judiciar sinalagmatic. Caracterul sinalagmatic al tranzacției judiciare rezidă în faptul că ambele părți își asumă obligații determinate de renunțările sau recunoașterile reciproce pe care le fac referitor la pretențiile formulate. Cu toate acestea, odată ce și-au manifestat voința în fața instanței, părțile nu mai pot reveni asupra deciziei pe care au luat-o, deci nu mai pot solicita desființarea convenției. De fapt, neexecutarea concesiilor (motiv al unei eventuale desființări a tranzacției) nici nu se poate pune în cazul nostru, întrucât o eventuală acțiune prin care s-ar încerca valorificarea dreptului, ce a făcut obiectul tranzacției, ar fi respinsă de instanța de judecată.

O altă caracteristică a tranzacției judiciare – contractul este cu titlu oneros și comutativ, în sensul că ambele părți urmăresc obținerea unui avantaj patrimonial, generat tocmai de evitarea pierderii procesului. În același timp, părțile cunosc exact întinderea avantajului de care vor profita, chiar dacă acesta nu le va aduce profit în egală măsură.

Dacă procesul de judecată a demarat, părțile se pot înfățișa oricând în fața instanței pentru a solicita pronunțarea unei hotărâri care să consfințească învo-

iala lor, și în acest caz suntem în fața unei tranzacții judiciare. Judecătorul este obligat să le explice părților dreptul lor de a-și înceta litigiul prin întocmirea tranzacției, cât și efectele acestui act.

Dacă tranzacția intervine între părți în cursul unui proces în desfășurare, în conformitate cu dispozițiile art.212 Cod de procedură civilă al RM, acesta va lua sfârșit, instanța de judecată urmând a pronunța o hotărâre care va consfinți învoiala părților.

Dacă părțile intenționează să încheie o tranzacție, instanța este obligată să verifice condițiile de încheiere, să stabilească dacă reclamantul sau, după caz, pârâtul nu este impus prin violență sau în alt mod fraudulos să încheie tranzacția. Totodată, este rațional să se acorde părților posibilitatea de a discuta între ele condițiile tranzacției, anunțând pe o anumită perioadă de timp întrerupere.

Tranzacția poate fi încheiată doar de subiecții raportului material litigios (reclamant, pârât, intervenientul principal, reprezentanții acestora care dispun de aceste împuterniciri potrivit art.81 Cod de procedură civilă), iar manifestarea volitivă a părților privind încheierea tranzacției se va face în formă scrisă, care se anexează la materialele dosarului sau în formă verbală, dar care obligatoriu se consemnează contra semnătură în procesul-verbal al ședinței judiciare de ambele părți.

Concomitent, părților le sunt explicate urmările unei astfel de acțiuni procedurale prevăzute de art.265 lit.b), d) Cod de procedură civilă al RM, lămurindu-li-se că după confirmarea tranzacției nu se admite o nouă adresare în judecată între aceleași părți cu privire la același obiect și pe aceleași temeuri și concretizează dacă cele lămurite le sunt clare.

Soluționarea cererii de încheiere a tranzacției se face de instanța de judecată în camera de deliberare, în legătură cu care fapt se emite o încheiere motivată de confirmare a tranzacției și de încetare a procesului în condițiile art.266 Cod de procedură civilă al RM, care poate fi atacată cu recurs.

Așa cum am menționat *supra*, tranzacția de împăcare poate avea loc în orice fază a desfășurării procesului civil. Astfel, tranzacția se poate încheia și în timpul soluționării căilor de atac, chiar dacă înțelegerea a intervenit numai între unele dintre părțile procesului, însă prin aceasta nu trebuie să se lezeze drepturile părților care nu au exercitat respectiva cale de atac.

Tranzacția dobândește putere juridică din momentul confirmării de către instanța de judecată, adică din momentul omologării. Dacă una dintre părți nu-și va onora obligațiile asumate prin contract, în privința ei va putea fi aplicată executarea silită în conformitate cu art.1333 alin. (2) Cod civil al RM. Până la confirmarea de către instanță, tranzacția reprezintă o simplă înțelegere între părți care nu duce

la încetarea procesului. Mai mult decât atât, în caz de nerespectare a angajamentelor de către una din părți, executorul judecătoresc nu va avea dreptul să intervină. Din acest considerent, contractul de tranzacție încheiat în scopul finalizării unui proces de judecată necesită a fi aprobat de către instanță.

La realizarea unei tranzacții de împăcare, care presupune, pe de o parte, un element convențional, iar pe de altă parte, un element judiciar, rolul primordial și determinant revine voinței părților. Dar nu trebuie să minimalizăm rolul instanței de judecată căruia i se prezintă și care constată, confirmă actul procesual de dispoziție, care fără contribuția judecătorului nu ar produce efectele dorite.

Judecătorul căruia i se prezintă convenția de către părți are nu doar un simplu rol de mediator, ci are dreptul și, totodată, obligația de a face unele verificări și de a lua, eventual, unele măsuri care se impun în scopul apărării, protejării intereselor părților, precum și ale terțelor persoane. Instanța nu poate interveni în sensul de a modifica înțelegerea părților, în sensul de a le determina pe acestea să încheie sau să nu încheie un asemenea act procesual, dar poate să-și exercite rolul său activ făcând verificări asupra legitimității și legalității tranzacției.

În conformitate cu art.211 Cod de procedură civilă al RM, după prezentarea raportului, președintele clarifică dacă reclamantul își susține pretențiile sale, dacă pârâtul recunoaște acțiunea și dacă părțile nu doresc să încheie o tranzacție de împăcare.

Instanța de judecată la primirea tranzacției de împăcare intervenită între părți are obligația să examineze conținutul acesteia și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a putea fi încheiată, să verifice dacă nu este rezultatul unui viciu de consimțământ, dacă nu se urmărește eludarea legii, dacă nu se face în detrimentul intereselor generale sau ale unor terțe persoane.

Activitatea de control a judecătorului are menirea de a supraveghea ca prerogativele de dispoziție privind drepturile materiale deduse judecătii, precum și cele procesuale puse la îndemâna părților să fie îndeplinite cu bună-credință și în conformitate cu scopul în vederea căruia au fost recunoscute de lege.

Astfel, într-o speță concretă instanța a stipulat următoarele: „din considerentele menționate și având în vedere faptul că, în conformitate cu art.60 alin. (5) din Codul de procedură civilă al RM, tranzacția nu contravine legii, și nu încalcă drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei, interesele societății sau ale statului, instanța ajunge la concluzia de a confirma tranzacția și a înceta procesul”.

Dacă pentru rezolvarea unor neregularități de ordin procedural ale încheierii prin care se confirmă tranzacția de împăcare dintre părți poate fi exercitată calea de atac a recursului, în situația în care

tranzacția de împăcare s-a încheiat cu nerespectarea unor condiții de validitate, aceasta va putea fi atacată printr-o acțiune în anulare. Această acțiune va putea fi exercitată în cazul în care convenția părților a fost realizată prin vicierea consimțământului părților de către o persoană fără capacitatea de a dispune.

Ca urmare a tranzacției intervenite între părți și pronunțarea unei hotărâri, instanța sesizată se dezinvestește de judecarea litigiului respectiv, chiar dacă acesta nu a putut primi o rezolvare în fond. Odată cu darea hotărârii de către instanță, procesul civil se stinge.

Încheierea care finalizează operațiunea numită *tranzacția de împăcare* are forță executorie, constituind un titlu în baza căruia se poate trece la executarea silită, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei formalități.

Totodată, tranzacția de împăcare, odată încheiată, face ca părțile să nu mai poată emite pretenții în legătură cu drepturile stinse, recunoscute, constituite sau chiar transferate prin convenția respectivă. În situația în care una dintre părți ar introduce o acțiune în acest sens, aceasta va fi respinsă, fără a se mai intra în cercetarea fondului.

Prin tranzacția de împăcare părțile litigante se obligă irevocabil și definitiv să respecte și să aducă la îndeplinire prestațiile asumate prin tranzacție, fiind cel mai sigur act de dispoziție pus la îndemâna părților, dat fiind prezența elementului volitiv și reciproc care consfințesc acordul nepărtinitor.

Efectuând o generalizare a informației abordate, concluzionăm că în condițiile sistemului judecătoresc al Republicii Moldova tranzacția reprezintă un

mijloc foarte eficient de soluționare a unor litigii dintre părți. Prin intermediul contractului de tranzacție, instanțele judecătorești își pot reduce substanțial sarcina de lucru, economisind timp, dar și alte cheltuieli aferente unui proces de judecată.

Referințe:

1. DELEANU, I. *Tratat de procedură civilă*. Vol. I. Editura Servo-Sat, 1997, p. 180-181.
2. RĂUSCHI, Șt., UNGUREANU, T. *Drept civil: Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică*. Iași: Chemarea, 1995, p. 87-88.
3. DELEANU, I. *Op.cit.*, p. 178.
4. CHIRICĂ, D. *Drept civil: Contracte speciale*. București: Lumina Lex, 1997, p. 291-292.
5. DEAK, Fr. *Tratat de drept civil: Contracte speciale*. București: ACTAMI, 1998, p. 474-475.
6. BAIAS, Fl. Unele considerații referitoare la tranzacție. În: *RND*, 1989, nr.9-12, p. 18-26.
7. MIHALACHE, I. Teoria și practica aplicării contractului de tranzacție. În: *RND*, 2012, nr.11, p.13-18.
8. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție privind aplicarea normelor Codului de procedură civilă la judecarea pricinilor în primă instanță nr.24 din 12 decembrie 2005.
9. Codul civil al RM nr.1107 din 06.06.2002. Publicat: 22.06.2002 în: *Monitorul Oficial*, nr.82-86.
10. Codul de procedură civilă al RM nr.225 din 30.05.2003. Publicat: 21.06.2013 în: *Monitorul Oficial*, nr.130-134.

Prezentat la 27.01.2018